

Наука как феномен культуры

Шиповская Людмила Павловна, доктор филос. наук, профессор,
профессор кафедры философии
МАДИ, г. Москва, Российская Федерация

Ключевые слова: когнитивные процессы, уровни влияния культуры на науку, когнитивное и социальное в структуре научного познания, наука – часть человеческой культуры и социальный продукт, искусство как восприятие мира.

Научная деятельность всегда существует в социокультурном контексте, зависящем в том числе от господствующих философских воззрений на реальность, которые, проникая в науку, определяют специфику ее развития.

К настоящему времени сформировались определенные традиции анализа социокультурных факторов развития науки. Так, в зависимости от силы воздействия выделяют три уровня влияния культуры на науку: социокультурная природа научного познания, социокультурная обусловленность и социокультурная детерминация. Одной из важнейших задач является изучение конкретных путей влияния культуры на формирование научной картины мира, стиля научного мышления, норм и идеалов научности, т.е. по сути изучение социокультурных оснований науки, под которыми понимаются социокультурные факторы, оказавшие воздействие на развитие науки и научного знания. Анализ оснований научного познания в контексте культуры позволяет связать «внутреннее» и «внешнее», когнитивное и социальное в структуре научного познания. Такой анализ можно реализовать, «включив» человека в эпистемологию, что позволяет обозначить контуры осмысления реальности, соотносящие логику научных понятий с установками бытия человека в контексте культуры. В современной эпистемологии существуют различные версии социокультурной обусловленности науки. Например, К. Поппер (1902 – 1994), Л. Лаудан (род. 1940), В. Ньютон-Смит (род. 1943) считают, что социокультурные факторы ненавязчиво влияют на когнитивные (связанные с познавательной деятельностью) процедуры, но определяющее детерминирующее воздействие на научный проект оказывают сугубо когнитивные процессы. Философы Т. Кун (1922–1996), Д. Дэвидсон (1917–2003) и др. утверждают, что без проблематизации (проблематизация – формы и методы постановки и употребления проблем в мышлении), социокультурных установок нельзя понять не только внешнюю, но и внутреннюю историю науки. Проблематизация определяется через трактовку смысла и функции проблемы в деятельности и мышлении.

Начавшееся в 70-х гг. XX века в нашей стране широкое обсуждение социокультурной обусловленности науки и научного познания завершилось утверждением идеи о том, что наука должна быть осознана в своей культурной сущности, несмотря на дискуссионный характер по многим вопросам понимания науки, культуры, общества и их соотношения.

В своем сущностном аспекте понятие «наука» тесно связано с понятием «знание». Наука представляет собой продукт деятельности разума, приобрета-

емый на основе присущей человеку когнитивной (познавательной) способности. Содержанием знания являются разнообразные смысловые массивы, сведения, представления и т.п. Знание всегда предметно и направлено на природу, человека, общество. Для обращения со знаниями вырабатываются различные, меняющиеся в зависимости от культур и исторических эпох, способы их получения, хранения, преобразования, передачи и использования. В целом же представляется необходимым различать социально-гуманитарное и естественное знания, социально-гуманитарные и естественные науки, что соответствует общему принципу исследования, в соответствии с которым наука интерпретируется как феномен культуры.

Процесс познания человеком окружающего мира и самого себя в ходе исторического развития практики и самой процедуры познания все более дифференцируется, и на сегодняшний день можно говорить о многообразии взаимосвязанных и взаимообусловленных социально-культурных форм познавательной деятельности. Несомненно, одной из наиболее важных и универсальных форм постижения окружающей реальности является научное знание, основанное на принципах рационализма и категориально-понятийного мышления. Идеалы науки – это ценностные ориентации научного мышления ученых, которые занимаются наукой. Ценности есть общезначимые образцы, нормы, которые предъявляются к научному исследованию.

Однако познание как целостный феномен нельзя сводить к какой-либо одной форме, даже такой важной, как наука, которая не тождественна познанию как таковому. «Научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей деятельности человека в области религии, философии, общественной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления человеческой жизни тесно сплетены между собою и могут быть разделены только в воображении» – справедливо указывал В.И. Вернадский-«...рост научного знания быстро стирает грани между отдельными науками».

Еще одной важной формой познавательной деятельности является философия.

На протяжении истории науки философия играла значительную роль в ее развитии. Следует вспомнить, что философия является праматерью всех наук, две с половиной тысячи лет назад возникла единая система знаний – философия, которая включала в

себя и научную проблематику. Первые философы были одновременно и учёными.

Четыре вида философских оснований: онтологические, гносеологические, методологические и аксиологические. Задача ученых заключается в том, чтобы познать и объяснить окружающий мир. В то же время любой ученый является человеком, он не свободен от ценностей — от понимания добра и зла, справедливости и несправедливости. Эти ценности изучает и привносит в науку раздел философии — этика.

Между природой и научным знанием существует некоторая, хотя и не близкая, параллель. Научное знание осуществляет приспособление мыслей к фактам на уровне наблюдения, а также на уровне теории. Если адаптация завершена, то это значит, что поставленная научная проблема решена. «Цель всякой науки — изобразить факты в идеях или для практических целей, или для устранения интеллектуальной неудовлетворенности»¹. Любая наука — это система отношений. Получается, что в основе науки лежат соглашения, созданные учеными и основанные на экспериментальном знании. Однако Пуанкаре обращает внимание, что нельзя думать, будто бы вся наука является условной и состоит полностью только из таких принципов. В науке всегда есть строгие абсолютные законы и приближенные экспериментальные. Также не следует думать, что научные законы — это искусственные случайные изобретения. Гармония, которую человеческий разум ищет в окружающем мире, на самом деле не существует, но эта гармония — единственное, чего может разум достигнуть. Реальные законы, реальные предметы от нас утаены природой, и человек придумывает образные выражения, которыми их замещает, — понятия, законы, уравнения. Соглашения могут быть разными, но главное, чтобы наука, которая на них основана, верно и как можно более полно и удобно описывала отношения между вещами. Наука открывает не истинную природу вещей, не реальное устройство мира, а истинные отношения между вещами: «Наука есть система отношений»². Из этих отношений и появляется кажущаяся нам мировая гармония. «Наука, созданная исключительно в прикладных целях, — утверждает Пуанкаре, — невозможна; истины плодотворны лишь тогда, когда между ними есть внутренняя связь. Если ищешь только тех истин, от которых можно ждать непосредственных результатов, то связующие звенья ускользают и цепь распадается»³. Целью науки является именно знание, а правильное действие — это всего лишь средство.

Самые глубокие философские проблемы, по сути, проблемами не являются. Философия же сама по себе не является наукой, ее целью является избавление от лингвистической путаницы в тексте, логическое прояснение мыслей и языковых выражений: «Философская работа, по существу, состоит из разъяснений. Результат философии — не «философские предложения», а достигнутая ясность предложений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия призвана делать ясными и отчетливыми»⁴. В другой работе Витгенштейн развивает эту мысль: «Итог философии — обнаружение тех или иных явных несуржиц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий»⁵. Философия как терапевтический метод. Некоторые современные исследователи полагают, что методы лингвистического анализа Витгенштейна сходны с терапевтическими методами врачей.

Любая наука, являясь частью человеческой культуры, это социальный продукт. Наука не существует сама по себе вне научного сообщества. Мир науки создан человеком, и современные научные открытия должны рассматриваться в рамках мира культуры человека и научного сообщества.

Как пишет академик РАН Стёпин В.С., философия науки «...ставит своей целью выявить особенности научного познания, его структуру, проанализировать познавательные процедуры и методы, обеспечивающие порождение нового знания. <...> Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных в исторически изменяющемся социокультурном контексте»⁶.

Французский философ Гастон Башляр (1884–1962) определяет свое отношение к науке — потребность к познанию дана человеку от природы, человеку свойственно задумываться об устройстве мира и передавать свои знания другим. Наука — «...одно из самых ярких проявлений жизненной силы человека, и даже, возможно, наивысшей его силы»⁷. Башляр подчеркивает: наш разум, наша эпистемология должны исходить из более или менее подвижного синтеза разума и опыта; нужно преодолеть неподвижность нашего мышления. Дабы иметь хоть какую-то гарантию единого мнения по той или иной проблеме, необходимо, чтобы мы, по крайней мере априори, не придерживались одного и того же мнения. Два человека, стремящиеся по-настоящему понять друг друга, должны сначала противоречить друг другу. Истина — дочь

¹ Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. — С. 86.

² Пуанкаре А. Наука и гипотеза // О науке: научное издание / пер. с фр. под ред. Л. С. Понтрягина. — 2е изд. стер. — М.: Наука, 1990. — С. 90–91.

³ Там же С. 281

⁴ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Часть I. Пер. с нем. / Составл., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой. Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Издательство «Гнозис», 1994. — С. 18.

⁵ Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Часть I. Пер. с нем. / Составл., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой. Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Издательство «Гнозис», 1994. — С. 97.

⁶ Стёпин В. С. Философия науки. Общие проблемы. — М., 2006. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 18.03.2012. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/5321/5322>

⁷ Башляр Г. Научное призвание и душа человека // Новый рационализм: Пер. с фр. / Предисл. и общ. ред. А. Ф. Зотова. — М.: Прогресс, 1987. — С. 336.

дискуссии, а не дочь симпатии, отмечает философ. Новый рационализм устремлен к будущему и приближает его.

Философ не принимает позицию тех ученых и философов, которые критикуют развитие науки, обвиняя ее в новых бедах человечества: «Возлагать на науку ответственность за жестокость современного человека – значит переносить тяжесть преступления с убийцы на орудие преступления. Все это не имеет отношения к науке»⁸.

Противоположным методом восприятия мира является искусство, в частности, музыка, литература. Поэзию, в отличие от науки, мы не можем понимать рационально, мы ее можем только пережить. Человеческие грезы не подчиняются рассудку, а поэтическое воображение не подчиняется рациональности и причинности. Поэтический образ не возникает из долгих логических цепочек, он не основан на предыдущих достижениях, он появляется внезапно, сиюминутно.

Несмотря на то, что предпосылки к созданию своих произведений есть у многих авторов, ни один

психолог не сможет объяснить, почему художественный образ, возникший на основе этих предпосылок, оказался именно таким: «Поэтический образ – не результат какого-либо толчка, импульса. Он – не эхо прошлого, скорее наоборот: во вспышке образа давнее прошлое резонирует множеством отголосков, и неясно, на какой глубине отражаются и затухают эти отзвуки. Поэтический образ с присущими ему новизной и активностью обладает собственным бытием, собственной динамикой»⁹. Поэзия и наука – две дополняющие друг друга противоположности. Для более полного познания мира необходимо обращение к поэзии, благодаря которой можно проникнуть в бессознательное.

К тому же проблема диалога современной науки и мира культурных феноменов, неуклонное проникновение в сферу науки человекоразмерные культурных характеристик и связанная с этим трансформация идеала научности на рубеже XXI в. становятся все более актуальными.

Литература:

1. Башляр Г. Научное призвание и душа человека // Новый рационализм: Пер.с фр. / Предисл. и общ. ред. А. Ф. Зотова. – М.: Прогресс, 1987. – С. 336, 328
2. Башляр Г. Поэтика пространства // Избранное: Поэтика пространства / Перевод с французского Н.В. Кислова, Г.В. Волкова, М.Ю. Михеев М.: РОССПЭН, 2004.
3. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Часть I. Пер. с нем. / Составл., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой. Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Издательство «Гнозис», 1994. – С. 18.
4. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Часть I. Пер. с нем. / Составл., вступ. статья, примеч. М. С. Козловой. Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Издательство «Гнозис», 1994. – С. 97.
5. Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. –С. 86.
6. Пуанкаре А. Наука и гипотеза // О науке: научное издание / пер. с фр. под ред. Л. С. Понтрягина. – 2е изд. стер. – М.: Наука, 1990. – С. 90–91.
7. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2006. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. – 18.03.2012. URL: <https://gtmarket.ru/library/basis/5321/5322>

⁸ Там же – С. 328

⁹ Башляр Г. Поэтика пространства // Избранное: Поэтика пространства / Перевод с французского Н.В. Кислова, Г.В. Волкова, М.Ю. Михеев М.: РОССПЭН, 2004.